

УДК 336.1

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРАЦЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА

доцент кафедры информационных технологий и управления бизнесом Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, канд. экон. наук, доцент
Витебск, Республика Беларусь

***Аннотация.** В статье проанализированы современные тенденции применения цифровых технологий в таможенно-логистической деятельности на примере Витебского филиала РУП «Белтаможсервис». Установлено, что программное обеспечение транспортных перевозок, осуществляемых данной компанией, позволило расширить спектр предоставляемых услуг и повысить эффективность таможенно-логистических процессов на внутреннем и внешнем рынках. Особое внимание в исследовании уделено характеристике функционирования Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» в качестве 4PL-оператора. Дана оценка возможностей использования цифровизации для диверсификации структуры оказываемых организацией транспортно-логистических услуг по видам перевозок, по освоению новых и сохранению уже освоенных, традиционных, рынков сбыта. Делается вывод о том, что в анализируемом периоде данная организация, используя возможности электронной логистики, сформировала собственную эффективно работающую логистическую сеть, позволяющую осуществлять регулярные продажи, и проводить более эффективную логистическую политику при поисках каналов сбыта.*

***Ключевые слова:** цифровизация, информационные технологии, таможенно-логистическая деятельность, электронная логистика, логистическая система, эффективность.*

Цифровизация является важнейшей тенденцией, от которой зависит динамика развития современных организаций. В настоящее время цифровые модели, платформы, алгоритмы обработки информации проникли во все сферы экономики и управления, в том числе и в таможенно-логистическую сферу, способствуя глубокой трансформации деятельности ее участников [1, с. 73]. В соответствии с возросшими требованиями своей клиентуры в отношении качества обслуживания логистические компании вынуждены искать и применять новые подходы и инновационные методы для повышения эффективности и конкурентоспособности своей деятельности, в частности, цифровые технологии. Считается, что использование цифровизации в логистике позволит обеспечить прозрачность и ускорить процессы доставки товаров, снизить риски мошенничества, сократить затраты и в целом повысить эффективность управления цепями поставок [2, с. 51; 3, с. 237].

Среди белорусских компаний, стремящихся следовать современным тенденциям оптимизации логистической деятельности, следует отметить Витебский филиал РУП «Белтаможсервис». В настоящее время его деятельность основывается на применении логистической системы по оказанию таможенных и логистических услуг в статусе 4PL-оператора при наличии собственного подвижного парка большегрузных автомобилей, развитой торговой и складской инфраструктуры, за счет внедрения новейших современных IT-технологий. Обеспечение высококачественного обслуживания клиентуры является основополагающим элементом логистической деятельности данной организации на всех ее стадиях.

С этой целью, используя новейшие цифровые технологии, Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» стремится предложить комплексные решения для своих клиентов, чтобы поддерживать бесперебойные и своевременные грузоперевозки, что требует применения различных видов транспортных средств согласно установленным технологическим процессам

в цепях поставок.

В соответствии с этим в настоящий период ключевой задачей логистического сервиса, предоставляемого данной организацией, является выявление оптимального варианта транспортировки грузов для заказчика, с использованием одного или нескольких видов транспорта.

Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» в статусе 4PL-оператора предоставляет транспортно-логистические услуги своим деловым партнерам по различным видам перевозок. Их структура представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура транспортно-логистических услуг по видам перевозок, оказанных Витебским филиалом РУП «Белтаможсервис» в 2024 г., %

Как показывают данные рисунка, Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» предоставлял потенциальным потребителям своих услуг в отчетном периоде четыре вида грузоперевозок: автомобильные, авиаперевозки, железнодорожные и мультимодальные, что предоставило клиентуре широкую возможность выбора вариантов товаропродвижения. Основная доля грузоперевозок осуществлялась железнодорожным транспортом (65,85%), что составило 9844 успешных сделок с сотрудничающими организациями. Это объясняется тем, что одним из главных достоинств железнодорожного транспорта является его экономическая эффективность, обусловленная невысокой стоимостью перевозки и наличием системы скидок. В результате многие пользователи логистических услуг применяют железнодорожный транспорт в качестве важнейшего базового перевозчика своей продукции [4, с. 9].

В то же время железнодорожный транспорт имеет и некоторые проблемы использования. К ним относятся ограниченный выбор перевозчиков и трудности с доставкой грузов до конечных пунктов назначения в случае отсутствия железнодорожных подъездных путей. В таких ситуациях необходима дополнительная доставка автомобильным транспортом. Для этой цели Витебским филиалом РУП «Белтаможсервис» используются большегрузные автомобили собственного подвижного парка. Количество сделок по перевозкам автотранспортом составило 24622, или 26,33 %.

Самую незначительную долю в структуре доставки грузов занимают авиаперевозки – 61 сделка, или 0,16%. Данное обстоятельство вызвано тем, что в сфере международных

грузоперевозок авиационное сообщение характеризуется высокими тарифными ставками и зависимостью от метеорологических условий, что может негативно сказаться на объемах сделок. Однако, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. авиаперевозки при максимальной скорости доставки и высоком уровне сохранности грузов увеличились на 49%. Среди всех видов перевозок это самый высокий темп прироста за год. Кроме того, следует отметить рост спроса на мультимодальные перевозки примерно на 30%, что позволило увеличить их долю в структуре грузоперевозок до 7,66%.

Как показало исследование, в условиях современной глобальной экономики процесс доставки товаров выходит за рамки простого физического перемещения. Он охватывает комплекс дополнительных мероприятий, операций и услуг, призванных обеспечить эффективную дистрибуцию продукции. Поэтому логистическая деятельность Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» представляет собой комплексную деятельность, охватывающую широкий спектр услуг, оказываемых в соответствии с системным подходом, способствующим оптимизации экономических отношений между организациями-производителями и потребителями товаров, играя ключевую роль в стимулировании торговой деятельности.

Организация эффективного логистического сервиса невозможна без наличия развитой транспортной инфраструктуры и различных видов деятельности, обеспечивающих поступление выручки. Для рассмотрения и оценки показателей выручки, полученной Витебским филиалом РУП «Белтаможсервис» в 2024 г., обратимся к данным рисунка 2.

Рисунок 2 – Показатели выручки по видам деятельности, полученной Витебским филиалом РУП «Белтаможсервис» в 2024 г., тыс. бел. руб.

Как свидетельствует рисунок, в отчетном периоде выручка поступала данной организации от осуществления различных видов деятельности по перемещению товаров: услуг таможенного агента или представителя (ТА), услуг складов с развитой инфраструктурой, услуг транспортно-логистического центра (ТЛЦ), транспортно-экспедиционной деятельности (ТЭД), международных автомобильных перевозок (МАП) и внутривнутриреспубликанских

автомобильных перевозок (ВАП) собственным транспортом, использования при перевозке грузов навигационной пломбы – ЭПУ (устройство электронное пломбировочное).

Наибольшая сумма выручки в анализируемом периоде (91 416,33 тыс. бел. руб.) была получена за счет деятельности транспортно-логистического центра, предоставляющего комплекс транспортно-логистических услуг. Меньше всего выручки получено за счет внутриреспубликанских автомобильных перевозок грузов – 1 640,85 тыс. бел. руб. Это объясняется тем, что многие белорусские компании для доставки грузов внутри страны используют собственный транспорт. В целом выручка Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» за 2024 г. составила 274 994,26 тыс. бел. руб., увеличившись по сравнению с 2023 г. на 17%.

Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» в качестве структурного подразделения РУП «Белтаможсервис» для предоставления широкого спектра услуг по хранению грузов, формированию товарных партий и их отправке, при нанесении маркировки использует современные информационные цифровые системы, которые позволяют повысить эффективность и прозрачность таможенных и логистических процессов, обеспечить безопасность и защиту государственной границы Республики Беларусь. Для этого данная организация использует Программное обеспечение, представленное на сайте <https://declarant.by/ru/software/> [5].

Партнеры и клиенты Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» для мониторинга хода всех таможенных и иных операций с грузами в процессе их перемещения имеют возможность воспользоваться функционирующим информационным сервисом компании «Мониторинг событий» (<https://mon.declarant.by/>). Сервис состоит из шести разделов, включающих полную информацию по оформлению таможенных документов, об этапах таможенного оформления грузов, об очередности перемещения транспортных средств через пункты пропуска, о статусе перевозочных контейнеров. Применение данного цифрового сервиса, обеспечивающего прозрачность всей информации, повышает доверие клиентов и конкурентные преимущества компании. Для ускорения документооборота и доставки товаров компанией успешно используется электронная международная накладная e-CMR при перевозках грузов без использования бумажных накладных [6].

Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» с 2020 г. начал применять электронные навигационные пломбы для отслеживания транзитных грузоперевозок, обеспечивая их сохранность и качество. Пломба применяется при непосредственном импорте, а также при «сквозном» транзите. С начала 2025 г. единые навигационные пломбы успешно используются при перемещении грузов по территории Беларуси и России. Опыт и взаимодействие Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства по применению навигационных пломб при перевозке грузов использован при подготовке к их внедрению на всей территории Евразийского экономического союза [7].

В Витебском филиале количество установления навигационных пломб на грузы ежегодно увеличивается, что сопровождается ростом выручки от данной услуги, которая в 2024 г. составила 48865,04 тыс. бел. руб., увеличившись по сравнению с 2023 г. на 4432,21 тыс. бел. руб., или 10 %. При этом в общем объеме полученной выручки компании ее доля составляет около 18 %.

В настоящее время в связи с введением странами Европейского союза, граничащими с Беларусью (Латвия, Литва) ряда таможенно-логистических санкций, возникла необходимость переориентации транспортных потоков для обслуживания экспортоориентированных белорусских предприятий. С этой целью в Витебском районе Витебской области Республики Беларусь строится новый торгово-логистический центр (ТЛЦ), который войдет в структуру Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» и будет оснащен современными цифровыми технологиями, что сделает его одним из лучших в стране. Ввод в эксплуатацию нового ТЛЦ обеспечит эффективность роста логистической и экономической деятельности организаций региона. Для эффективного функционирования логистической системы строящегося ТЛЦ весь

комплекс транспортно-логистических услуг по продвижению товара от производителя к покупателю будет осуществляться с помощью цифровых инструментов и сервисов.

Таким образом, применение цифровых технологий в таможенно-логистической деятельности Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» подтверждает их положительное влияние на ее результаты, способствует повышению качества оказываемых данной организацией услуг и расширению ее клиентской базы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жокабине, Н.Ф., Щербакова, Е.В. Умные технологии в управлении режимными объектами / Н.Ф. Жокабине, Е.В. Щербакова // Journal of Monetary Economics and Management. – 2024. – №7. – Р. 73-80. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/umnye-tehnologii-v-upravlenii-rezhimnymi-obektami> (дата обращения: 25.02.26). – Текст: электронный.
2. Кархова, И.Ю. Применение цифровых технологий в логистике / И.Ю. Кархова // Российский внешнеэкономический вестник. – 2025. – №7. – С. 45-56.
3. Пулатов, М.М. Цифровые технологии в логистике: преобразование сферы и воздействие на эффективность / М.М. Пулатов // Цифровая экономика. – 2023. – №4. – С. 236-248.
4. Гаджиев, Н.Г., Коноваленко, С.А., Трофимов, М.Н. Роль транспортной составляющей в экономической безопасности государства / Н.Г. Гаджиев, С.А. Коноваленко, М.Н. Трофимов // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. – 2023. – №38(1). – С. 7-14.
5. У Беларуси большой потенциал в транспортно-логистической сфере. – URL: <https://declarant.by/ru/news/tsifrovizatsiya-i-logistika/> (дата обращения: 12.03.26). – Текст: электронный.
6. Цифровизация и логистика // Цифровизация и логистика. – URL: <https://declarant.by/ru/news/tsifrovizatsiya-i-logistika/> (дата обращения: 16.03.26). – Текст: электронный.
7. Опыт Беларуси по применению навигационных пломб использован при их внедрении в ЕАЭС. – URL: <https://belta.by/economics/view/opyt-belarusi-po-primeneniju-navigatsionnyh-plomb-ispolzovan-pri-ih-vnedrenii-v-eaes-744088-2025> (дата обращения: 21.03.26). – Текст: электронный.